

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 521-529
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14095821)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14095821>

Analisis Pendidikan Menurut Kelompok Usia Guru di Provinsi Banten, NTT, Jawa Timur dan Kepulauan Riau

Fawwaz Nur Khoolish Hendarsyah¹, Febri Adriansyah², Muhammad Irzadul Ibat³, Ramadhan Nurkholis Dzaki⁴

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang

Email: fawwaznkh@gmail.com¹, febriadriansyah2005@gmail.com², ibatirzadul@gmail.com³, ramadhannd0611@gmail.com⁴

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Pendidikan pun terus berubah hingga saat ini untuk mengikuti perkembangan zaman begitupun juga dengan sistem pembelajarannya dimana setiap generasi memiliki metode mengajar yang berbeda beda. Usia pada seorang guru juga menjadi faktor bagaimana metode dia dalam mengajar, guru yang memiliki usia di atas 40 tahun cenderung menggunakan metode *teacher-centered* dimana pada metode ini guru menjadi satu satunya sumber pembelajaran dan siswa hanya menyimak. Berbeda dengan guru yang usianya lebih muda, yang cenderung menggunakan metode *student-centered* dimana siswa menjadi pusat pembelajaran dan guru menjadi pembimbing. Namun pada dasarnya semua generasi memiliki metode yang efektif menurut zamannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kata kunci: Pendidikan, Generasi, Metode Pembelajaran.

Abstract

Education is one of the factors that improve the quality of human resources in a country. Education continues to evolve to keep up with the times, as does the learning system, with each generation having different teaching methods. A teacher's age also influences their teaching approach. Teachers over 40 years old tend to use the teacher-centered method, where the teacher is the sole source of learning, and students are merely listeners. In contrast, younger teachers tend to use the student-centered method, where students are the focus of learning, and the teacher serves as a guide. However, each generation has its own effective method for improving the quality of education according to its time.

Keywords: Education, Generation, Learning Methods.

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu elemen penting yang membangun suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan yang baik dapat menciptakan generasi yang berpikir kritis, produktif, inovatif, kreatif. Sehingga dapat meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) pada suatu negara. Kualitas pendidikan dapat tercipta karena beberapa hal, diantaranya adalah cara mengajar guru, motivasi belajar, minat belajar, dan lingkungan belajar (Halawa & Mulyanti, 2023).

Dalam pendidikan kurikulum juga merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan sistem pendidikan di Indonesia. Menurut S. Nasution kurikulum merupakan sebuah rancangan atau rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar dalam bimbingan dan tanggung jawab sekolah ataupun lembaga pendidikan (1989). Pada dasarnya Kurikulum sudah ada sejak lama dan terus berkembang hingga sekarang untuk terus mengikuti perkembangan zaman, dan menyesuaikan kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan agar efektivitas penerapannya dalam pendidikan serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan negara. Oleh karena itu pengembangan kurikulum harus didasari prinsip-prinsip dan landasan yang kuat. Namun hal ini dapat menyebabkan teknik guru dalam mengajar terus berubah-ubah mengikuti perkembangan kurikulum, upaya membuat efektivitas dalam proses belajar mengajar karena kurikulum sebelumnya dengan kurikulum sekarang (Kurikulum Merdeka) memiliki sistem pengajaran yang berbedabeda. Pada kurikulum sebelumnya memiliki fokus ajar kepada pembelajaran berbasis kompetensi, dimana seorang guru menjadi pusat fokus dalam pembelajaran, sedangkan pada kurikulum merdeka memiliki fokus ajar kepada pengembangan

karakter, kreativitas, dan potensi unik setiap siswa melalui pembelajaran yang lebih mandiri dan berpusat pada siswa.

Perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia menjadi alasan para guru mengubah cara mengajar mereka. Pada dasarnya teknik mengajar guru juga menjadi faktor dari peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat berperan penting kepada daya tangkap siswa dalam memahami sebuah materi. Ketika seorang guru mempunyai sebuah materi namun tidak dapat menyampaikan atau mengajar dengan efektif maka siswa akan kesulitan dalam memahami materi tersebut. Setiap guru memiliki cara mengajarnya masing-masing, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari latar belakang pendidikan, usia, dan pengalaman mengajar.

Usia produktif seseorang memiliki peran penting dalam memengaruhi kinerja individu dalam berbagai aspek pekerjaan. Dewi Rosita Rusydiana menerangkan bahwa, bertambahnya usia dapat menyebabkan penurunan beberapa fungsi fisiologi pada rentang usia 30-45 tahun (2021). Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan kinerja mengajar yang dilakukan oleh guru yang lebih berpengalaman dengan guru yang masih berusia muda. Guru dengan usia muda biasanya menggunakan gaya mengajar yang aktif dan interaktif, sedangkan guru dengan yang lebih berpengalaman memiliki gaya mengajar yang pasif dengan gaya pendekatan tradisional. Dengan dilakukannya riset artikel ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana guru dari berbagai generasi dapat memiliki metode pengajaran yang berbeda antargenerasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini disusun dengan metode kualitatif dengan *study literature review*, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami teori-teori dan mempelajarinya dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengambilan data pada artikel ini diambil dari website resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Literatur yang digunakan dalam penelitian kali ini bersumber dari artikel jurnal dan buku baik dari dalam maupun luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi guru pada provinsi Banten, NTT, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah. Data tersebut didapatkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Data Distribusi Guru di Provinsi Banten, NTT, Jawa Timur dan Kepulauan Riau

Pada artikel ini data akan ditampilkan dalam bentuk histogram, poligon, dan ogive. Histogram, poligon dan ogive merupakan sebuah bentuk penyajian data berbentuk visual yang memudahkan seseorang dalam memahami pendistribusian data (Rosyani, Hadi, Prayoga, Ardiansyah, & Waruwu, 2024). Pendistribusian guru pada keempat provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1. Data Distribusi Guru di Provinsi Banten, NTT, Jawa Timur dan Kepulauan Riau

Data Guru Sekolah Negeri				
Interval Usia	Banten	NTT	Jawa Timur	Kep. Riau
Kelompok Umur (tahun) - 26-30	5974	5180	22045	753
Kelompok Umur (tahun) - 31-35	6491	7160	25834	1515
Kelompok Umur (tahun) - 36-40	8434	8561	36830	2238
Kelompok Umur (tahun) - 41-45	6981	4861	21164	1702
Kelompok Umur (tahun) - 46-50	4704	2647	12445	1075
Kelompok Umur (tahun) - 51-55	7536	4678	17135	1402
Kelompok Umur (tahun) - 56-60	6139	5208	23101	956
Data Guru Sekolah Swasta				
Interval Usia	Banten	NTT	Jawa Timur	Kep. Riau
Kelompok Umur (tahun) - 26-30	4199	3248	7813	1846
Kelompok Umur (tahun) - 31-35	2169	3571	4923	951

Kelompok Umur (tahun) - 36-40	1699	2937	3778	680
Kelompok Umur (tahun) - 41-45	1605	1480	3177	526
Kelompok Umur (tahun) - 46-50	1026	815	2004	354
Kelompok Umur (tahun) - 51-55	933	2108	1931	311
Kelompok Umur (tahun) - 56-60	469	2923	1235	123

Data Provinsi Banten

Gambar 1. Data Histogram dan Poligon Provinsi Banten

Gambar 2. Data Ogive Provinsi Banten

Data Provinsi NTT

Gambar 3. Data Histogram dan Poligon Provinsi NTT

Gambar 4. Data Ogive Provinsi NTT

Data Provinsi Jawa Timur

Gambar 5. Data Histogram dan Poligon Provinsi Jawa Timur

Gambar 6. Data Ogive Provinsi Jawa Timur

Data Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 7. Data Histogram dan Poligon Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 6. Data Ogive Provinsi Kepulauan Riau

HASIL DATA

Tabel 2. Hasil Rata-Rata dan Median

Sekolah Negeri		
Provinsi	Rata-Rata	Median
Prov. Banten	42,88	42,32
Prov. Kepulauan Riau	42,60	41,70
Prov. Jawa Timur	41,78	42,08
Prov. NTT	41,59	40,75
Sekolah Swasta		
Provinsi	Rata-Rata	Median
Prov. Banten	37,08	33,20

Prov. Kepulauan Riau	35,93	32,49
Prov. Jawa Timur	37,47	33,96
Prov. NTT	41,24	38,41

Berdasarkan hasil data di atas, rata-rata usia guru yang mengajar pada sekolah negeri berkisar 42 tahun. Rata-rata usia guru yang mengajar pada sekolah swasta berkisar 35 hingga 41 tahun. Dapat dikatakan bahwa rata-rata usia guru pada keempat provinsi tersebut berkisar pada 35 sampai 43 tahun.

Setelah memahami distribusi jumlah guru berdasarkan usia di provinsi-provinsi seperti Banten, NTT, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau, kita dapat melihat bagaimana rentang usia ini berpengaruh terhadap pola dan pendekatan mengajar yang mereka gunakan. Mengingat usia berpengaruh pada generasi, masing-masing kelompok usia cenderung memiliki karakteristik dan kecenderungan gaya ajar yang berbeda. Misalnya, generasi yang lebih muda, seperti Generasi Milenial, yang lebih dekat dengan teknologi dan cenderung menggunakan metode interaktif atau digital dalam mengajar. Sementara itu, guru dari generasi yang lebih tua mungkin memiliki pendekatan yang lebih tradisional. Dengan memahami perbedaan gaya ajar antar-generasi ini, kita bisa melihat bagaimana masing-masing kelompok usia memberikan pengaruh pada proses pembelajaran di kelas dan efektivitasnya dalam merespons kebutuhan siswa masa kini.

Gaya Mengajar Guru Menurut Generasi

Pengategorian menurut generasi ini didasari pada usia guru, dengan pembagian beberapa generasi mulai dari generasi *Baby Boomer*, Generasi X, dan Generasi Milenial.

Generasi *Baby Boomer*

Baby Boomer adalah generasi yang lahir pada tahun 1946-1964, setelah masa perang dunia kedua dengan lambatnya perkembangan teknologi yang ada pada masa tersebut (Meirani, Nabila, & Prabandari, 2022). Dengan lambatnya perkembangan teknologi dibandingkan Generasi Milenial, generasi *Baby Boomer* tidak sempat untuk mengikuti perkembangan teknologi atau bahkan tertinggal di bandingkan generasi yang lain.

Gaya mengajar yang dilakukan *Baby Boomer* juga sudah tidak relevan dengan kurikulum saat ini yang lebih memfokuskan kepada murid. Kebanyakan guru generasi *Baby Boomer* masih menggunakan gaya mengajar *teacher-centered*, dimana pengajaran difokuskan kepada guru dalam pemberian materi. Beberapa guru pada generasi ini sulit beradaptasi dengan teknologi dan kurikulum saat ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara guru generasi *Baby Boomer* dengan generasi dibawahnya dalam penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Hal ini menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi guru generasi *Baby Boomer*.

Menurut Saragih dkk. (2024), Metode pengajaran yang dilakukan *Baby Boomer* dinilai efektif, dimana metode pengajarannya menggunakan metode tradisional. Terdapat banyak gaya pengajaran yang dilakukan oleh guru *Baby Boomer* seperti, metode ceramah, debat, diskusi, simulasi, dan karyawisata.

Generasi X

Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965-1980, generasi ini tidak jauh berbeda dengan generasi *Baby Boomer* karena generasi ini masih mengikuti pola *Baby Boomer* yaitu generasi yang mengedepankan nilai norma norma dan juga pekerja keras (*workaholic*). Menurut Jurkiewicz (2000) generasi ini adalah tangguh karena memiliki karakter mandiri, pekerja keras, mampu beradaptasi dan menerima perubahan. Mereka yang lahir pada saat generasi ini merasakan awal perkembangan teknologi dimana komputer dan internet sudah mulai dikembangkan serta mulai digunakan pada kehidupan sehari hari mereka.

Dalam pendidikan, Generasi ini juga seperti *Baby Boomer* memiliki pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher-centered learning*) dimana guru menjadi sumber dalam pembelajaran dan murid memperhatikan apa yang guru sampaikan. Dalam pembelajaran seperti ini biasanya guru menggunakannya metode ceramah dimana guru menjadi sumber ilmu yang membuat suasana pembelajaran sangat pasif (Gouw, 2012). Hal ini menyebabkan siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mencari solusi dalam suatu masalah dan yang lebih parah membuat siswa juga menjadi tidak percaya diri dalam menyampaikan sebuah pendapat karena takut salah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang guru. Dole dkk. (2016) menyebutkan ada beberapa faktor

mengapa guru menggunakan *teacher-centered* seperti zona nyaman yang sudah didapatkan, kepercayaan dirinya dalam mengintegrasikan teknologi, dan latar belakang serta pengalaman seorang guru.

Generasi Milenial

Generasi Milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1981-1995. Pada era ini teknologi dan internet sudah berkembang dimana komunikasi dan informasi sudah dapat di akses secara cepat melalui email dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Lyons mengungkapkan bahwa Generasi Milenial memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda tergantung berdasarkan latar belakang, tingkat ekonomi, dan sosial keluarganya. Di dibandingkan dengan generasi sebelumnya komunikasi Generasi Milenial lebih terbuka terlebih lagi ketika berkomunikasi di media sosial. Maka dari itu generasi ini berbeda-beda dengan generasi sebelumnya, generasi ini lebih menyukai sistem pembelajaran yang berpartisipasi oleh teman dan lebih interaktif.

Dalam pembelajaran, guru yang lahir pada Generasi Milenial cenderung memiliki sistem pembelajaran yang lebih interaktif agar suasana pembelajaran lebih aktif karena komunikasi yang digunakan menjadi 2 arah. Biasanya metode yang digunakan pada guru milenial adalah *student-centered* dimana siswa menjadi pusat pembelajaran dan guru menjadi pembimbing sekaligus penyedia fasilitas lingkungan belajar (Overby, 2011). *Student-centered* sangat efektif pada era sekarang karena mendukung siswa untuk dapat berpikir kritis, pemecahan suatu masalah, dan berani menyapaikan pendapat dalam berdiskusi. Adapun salah satu model pembelajaran dalam *student-centered* yaitu bekerja dan belajar dalam suatu kelompok dimana siswa diharapkan untuk dapat berdiskusi dan berpartisipasi dengan siswa lain mengenai topik yang sedang dipelajari (Rozali, Irianto, & Yuniarti, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan data di atas guru dengan usia lebih muda cenderung memiliki sistem pembelajaran lebih interaktif dibandingkan dengan guru yang usianya lebih tua. Mungkin ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti latar belakang dan pengalaman seorang guru yang membangun karakter guru tersebut. Pada dasarnya sistem pembelajaran guru generasi *Baby Boomer* dan *X* merupakan metode pembelajaran yang efektif pada masanya, namun seiring perkembangan zaman metode ini sudah tidak se efektif pada masanya mungkin karena dipengaruhi oleh teknologi yang sudah berkembang pesat dan kurikulum yang berbeda sehingga tidak memungkinkannya menggunakan metode pembelajarannya. Maka dari itu sistem pembelajaran yang dilakukan para guru milenial saat ini adalah metode yang sangat efektif untuk mengembangkan potensi (Gandung, 2019); (Husain, 2019); (LUBIS, 2019); (Rosyani, Andriansyah, Farelli, & Wratasanka, 2023) dan bakat dari siswanya. (Kementerian Pendidikan, 2024)

REFERENSI

- Dole, S., Bloom, L., & Kowalske, K. (2016). Transforming Pedagogy: Changing Perspectives From Teacher-Centered To Learner-Centered. *Interdisciplinary Journal Of Problem-Based Learning Vol. 10 No. 1*, 1.
- Gandung, M. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru (Study Kasus Padayayanan Pendidikan Darussalam Ciputat, Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*.
- Gouw, K. A. (2012). Studi Deskriptif Mengenai Student Centered Learning Yang Diterapkan Pada Siswa Di SMA "X" Bandung. *Universitas Kristen Maranatha*.
- Halawa, A. N., & Mulyanti, D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan Dan Pembelajaran. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*.
- Husain, B. A. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SMA Adzkiya Islamic School. *JENIUS Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Jurkiewicz, C. L. (2000). Generation X And The Public Employee. *Public Personnel 29 (1)*, 55.
- Kementerian Pendidikan, K. R. (2024, Oktober 16). *Portal Data Kemendikbudristek*. Retrieved November 7, 2024, From Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi: <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/p/kepala-sekolah-guru-dan-tenaga>

- Kependidikan/Jumlah-Kepala-Sekolah-Dan-Guru-Menurut-Kelompok-Umur-Tiap-Provinsi-Sd-2023
- LUBIS, M. (2019). Peran Guru Pada Era Pendidikan 4.0. *EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*.
- Meirani, R. K., Nabila, A., & Prabandari, D. A. (2022). Challenges For Baby Boomers Generation Teachers In Implementing The Industrial Revolution 4.0 Curriculum. *Asian Journal Of Social And Humanities*, 69.
- Nasution, S. (1989). *Kurikulum Dan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Overby, K. (2011). Student-Centered Learning. *Collage Of Dupage Essai Vol. 9 Article 32*.
- Rosyani, P., Andriansyah, I., Farelli, E. L., & Wratasanka, M. T. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru Menggunakan Metode SAW. *LOGIC : Jurnal Ilmu Komputer Dan Pendidikan*.
- Rosyani, P., Hadi, M. G., Prayoga, B., Ardiansyah, F., & Waruwu, J. F. (2024). Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Menurut Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Timur, Maluku Utara, Riau, Bengkulu tahun 2023/2024. *Jurnal Riset Informatika Dan Inovasi*, 1065.
- Rozali, A., Irianto, D. M., & Yuniarti, Y. (2022). Kajian Problematika Teacher Centered Learning Dalam Pembelajaran Siswa Studi Kasus : Sdn, Dukuh, Sukabumi. *Journal Of Elementary Education Volume 5 No. 1*, 78-80.
- Rusydiana, D. R. (2021). Pengaruh Usia Guru Pengalaman Mengajar Dan Tingkat Pendidikan Guru Terhadap Profesionalitas Kinerja Guru Di Mts Al Urwatul Wustqo Bulurejo Diwek Jombang. *ICO EDUSHA*, 19.
- Saragih, I. S., Rustam, & Masri, D. (2024). Analisis Pola Mengajar Guru Berbagai Usia Dalam Mengajar Kitab Kuning Di MAS Al-Washliyah 01 Medan. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 404.